

ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА

Яхъяев Достон

Янгиюль, Узбекистан

Студент Университета мировой экономики и дипломатии

dostonyakhyayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7456075>

Аннотация: Обсуждение темы о положении молодёжи на рынке труда является одной из самых актуальных тем в последнее время. Молодёжь является той самой силой, которая играет и будет играть ключевую роль в развитии экономики. В этой статье рассматриваются возможности молодёжи, статистика их трудоустройства за 2021 год и какие методы применяются для решения проблемы занятости молодёжи.

Ключевые слова: трудоустройство, молодёжь, поколение, безработица, рынок труда, занятость молодёжи.

Summary: Discussion of topics about the situation of young people in the labor market is one of the most relevant topics in recent times. The youth is the same force that plays and will play a key role in economic development. This country looks at youth opportunities, statistics and employment for 2021 and what methods are being applied to address youth employment issues.

Keywords: employment, youth, generation, unemployment, labor market, youth employment.

Сегодняшняя молодёжь — самое образованное поколение. Тем не менее, они сталкиваются с трудностями при выходе на рынок труда и удержании его. Для слишком многих из них переход на работу проблематичен. Возможности молодых людей найти работу связаны с общим состоянием экономики и общей ситуацией с занятостью в стране. Однако на них также влияют образование и навыки, которыми обладают молодые люди, актуальность этих навыков для рынка труда и возможности, доступные молодёжи для применения и использования этих навыков. Несоответствие между этими факторами может привести к длительным периодам поиска работы, перемежающимся периодами безработицы или периодами ненадежной и низкоквалифицированной работы. Это ложится тяжелым бременем на самих молодых людей, а также на экономику и общество их стран. Являясь основным поставщиком рабочих мест, частный сектор играет решающую роль в поиске новых и более качественных рабочих мест для молодёжи. В связи с этим во многих странах расцветают инициативы отдельных компаний или ассоциаций работодателей на местном и национальном уровнях. Эти инициативы

обязательно разнообразны, в зависимости от социально-экономического, политического и институционального контекста, проблем занятости молодежи, а также потребностей и возможностей бизнес-сообщества в данной стране. Однако в целом они свидетельствуют о том, что компании и работодатели уделяют все больше внимания вопросам занятости молодежи. Работодатели проявляют большой интерес и все большую приверженность содействию занятости молодежи. Молодые люди представляют как нынешних, так и будущих сотрудников, инвесторов и потребителей, создавая важные возможности для бизнеса. В конечном счете, предприятия нуждаются в квалифицированном человеческом капитале, чтобы расти и процветать, а наличие молодых талантов имеет решающее значение для конкурентоспособности и роста бизнеса в конкурентной и быстро меняющейся среде.

В мире насчитывается около 73 миллионов безработной молодежи. Безработица среди молодежи остается насущной экономической, социальной и политической проблемой, влияющей на мир, стабильность, безопасность и путь развития почти каждой страны. Бюро по деятельности работодателей стремится укрепить потенциал организаций работодателей и деловых кругов для активного решения проблемы занятости молодежи путем:

- пропаганда деловой среды, способствующей созданию рабочих мест, развитию и росту предприятий;
- расширение возможностей трудоустройства молодых людей за счет улучшения программ в области образования, профессиональной подготовки;
- продвижение молодежного предпринимательства;
- продвижение равных возможностей для молодых женщин и мужчин.

Дать молодым людям хорошее образование – важная цель, ведь от них зависит будущее. Скорость перехода молодых людей от образования к рынку труда сильно различается. В некоторых странах молодые люди начинают работать, например, в виде неполного рабочего дня, работы в выходные дни или студенческой работы, при этом продолжая получать формальное образование. Это определяется национальными системами образования и обучения, а также другими факторами, такими как особенности национального рынка труда и культурные факторы.

Молодежь определяется Организацией Объединенных Наций как лица в возрасте от 15 до 24 лет. Во всем мире насчитывается около 1,3

миллиарда молодых людей. Их выход на рынок труда оказывает долгосрочное воздействие на их жизнь, а также на социально-экономическое развитие их стран. Таким образом, важно понимать их пути в мире труда и то, как они вовлечены – или нет, в зависимости от обстоятельств – в работу. Около 497 миллионов молодых людей, или примерно 41 процент молодежи мира, входят в состав рабочей силы. Из них 429 миллионов работают, а почти 68 миллионов ищут и готовы работать. Более половины молодых людей – около 776 миллионов человек – не входят в состав рабочей силы, а это означает, что они не трудоустроены и не ищут и не готовы найти работу. Значительная часть молодежи получает образование; наряду с учебой они могут быть заняты, искать работу (неполный рабочий день) и, следовательно, считаться безработными или воздерживаться от участия в рынке труда. Таким образом, полезной широкой мерой недоиспользования молодежного труда является количество молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку, которое составляет 267 миллионов человек — высокий показатель, отражающий, сколько молодых людей во всем мире в настоящее время не вносят вклад в саморазвития и национального развития путем приобретения навыков или участия в работе. [2]

В 2021 году 23% молодых людей в возрастной категории от 15 до 24 лет, получивших формальное образование, также были трудоустроены, а 3% искали работу и были готовы начать работать. Однако большая часть этой группы (73%) не входила в состав рабочей силы. Среди государств-членов Европейского союза в Нидерландах была самая высокая доля студентов и стажеров в возрасте 15–24 лет, которые были трудоустроены во время учебы в 2021 году (70%), за ними следуют Дания (49%) и Германия (42%). Напротив, самые низкие доли занятости были обнаружены в Румынии (2%), Словакии (4%), Венгрии и Болгарии (по 5%). Если говорить о безработице, самая высокая доля безработных студентов и стажеров в возрасте 15–24 лет была зарегистрирована в Швеции (14%), за ней следуют Финляндия (9%) и Нидерланды (7%). С другой стороны, менее 1% студентов и стажеров в этой возрастной группе были безработными в Чехии, Румынии, Венгрии и Хорватии. При рассмотрении трудового статуса и участия в образовании наибольшая доля мужчин в возрасте от 20 до 24 лет не учатся и работают (39%). Между тем, наибольшая доля женщин в той же возрастной группе была в сфере образования и вне рабочей силы (34%). Для возрастной группы 25-29 лет

гендерные различия уменьшаются, когда речь идет об участии в формальном образовании, поскольку доли мужчин и женщин несколько выравниваются. [1]

В настоящее время во многих странах население настолько ориентировано на молодежь, что занятость молодежи в настоящее время вызывает серьезную озабоченность. По последним данным МОТ, число безработных среди молодежи составляет 73,4 миллиона человек на 2020, что на 3,5 миллиона человек больше, чем в 2007 году. МОТ также подчеркнула, что более 53% молодых работников имеют незащищенную занятость. Как можно решить проблемы с молодежной безработицей?

Развитие предпринимательства. Молодые предприниматели нуждаются в наставниках и сетях для создания бизнеса, создающего рабочие места. Лидеры бизнеса должны развивать культуру наставничества.

Карьерное образование. Опыт работы на рабочем месте имеет решающее значение для студентов, чтобы сделать правильный выбор в отношении своей карьеры. Он также обучает «мягким навыкам», которые требуются работодателям.

Услуги по трудоустройству молодежи. Связывать процесс обучения навыкам с потребностями работодателя и отрасли. Привлекать бизнеса на удобном уровне к разработке программ трудоустройства и обучения.

Обучение на рабочем месте. Раньше работодатели обучали сотрудников начального уровня, позволяя им набираться опыта и подниматься по карьерной лестнице. Сегодня работодатели отдают предпочтение внешним наймам с готовым опытом. Это изменение нанесло ущерб молодым людям, ищущим работу. Лучше всего вознаграждать работодателей, которые вкладывают средства в обучение на рабочем месте, налоговыми льготами.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://ex.europa.eu/eurostat>
2. IRL - Global Employment Trends for Youth 2020